

KOREYS VA O‘ZBEK TILLARIDA SHAXS BELGILARI KONSEPTINING ILMIY TALQINLARI

Elmurotova Umida Mamadiyorovna
Samarqand davlat chet tillari institute
sharq tillari fakulteti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Koreys va o‘zbek tillarida Shaxs belgilari konseptining sifat so‘z turkumi orqali yasaliishi haqida fikr yuritiladi. Har bir tilning tuzilish strukturasi bo‘lib, ularning asosini leksika va grammatika tashkil etadi. Koreys tili grammatikasi ham o‘ziga xos murakkab hisoblanadi. Xususan sifat so‘z turkumi koreys va o‘zbek tillarida qo‘llanilishi, ularning shaxs belgilari konsepti orqali ifodalanishi, ularning yasaliishi va ularni nazariy va amaliy, grammatik jihatdan tadbiq qilish muhim masala hisoblanadi. Koreys va o‘zbek tillaridagi shaxs belgilari konseptlarini qiyosiy tahlili o‘rganilganligi haqidadir.

Kalit so‘zlar: Kognitologiya, konseptosfera, konsept, Shaxs, grammatika, leksikologiya, yadro, preferiya, leksema.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7308348>

Kognitiv tilshunoslikning bugungi kun taraqqiyoti bosqichida Konseptual tahlilning ko‘plab muammolari hal qilinmoqda, inson ongini tadqiq qilish borasida izlanishlar olib borilmoqda. Kognitiv lingvistikada Konsept til birliklarining ma‘nosi bilan bog‘liq holda o‘rganiladi va shunga binoan tafakkur birligi sifatida qaralayotgan Konseptni qoliplashtirishda til birliklariga tayaniladi. Inson fenomeni har qanday fanda o‘ziga xos yo‘nalishda o‘rganiladi va uzviy yondashuvlar asosida tadqiq qilinadi. Konseptosferalarning tahlili ular markazidan joy olgan madaniy qadriyatlarni o‘rganish va qiyoslashga yordam beradi. Binobarin, “인간-Shaxs”, 어머니 / ona, 아버지/ ota, 할머니/ buvi, 할아버지/ bobo, 사람/ odam, 남자/ o‘gil bola, 여자/ qiz bola Konseptlari majmua ko‘rinishida “인간 – Shaxs” Konseptosferasini hosil qiladi. “인간 – Shaxs” Konseptosferasi bilish birligi sifatida barcha tillar va madaniyatlar sohiblari uchun universal hodisadir. Ayni paytda uning idrok etilishi, o‘ziga xos xususiyatlarining lisoniy voqelanishi va borliqni kategoriyalashdagi ahamiyati har bir milliy tilda o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Shu nuqtai nazardan Koreys va o‘zbek xalqlariga xos olamni idrok qilishdagi idioetnik hususiyatlar “인간 – Shaxs” Konseptosferasi misolida aniqlanadi. Konsept markazi har doim muhim tushunchadan tashkil topadi, chunki Konsept madaniyatni tadqiq qilishga xizmat qilad. Madaniyat asosida esa aynan qadriyatlar tamoyili yotadi. Kognitiv Konsept, o‘z o‘rnida, inson tafakkurining mahsuli xisoblanadi. Konseptual tahlilning zamonaviy usullari “인간 –Shaxs” Konseptosferasiga kiruvchi tushunchalar verbalizatorlarini ajratishga imkon beradi. Bunda bir-biriga yaqin ma‘noli mavzuiy guruhlarining lisoniy voqelantiruvchilari tanlandi va yaqin sarhaddagi semantik ko‘rsatkichlar aniqlandi, bu esa, o‘z navbatida, ularning strukturasi modellashdirish imkoniyatini tug‘diradi. Universal atamalarining mavhumlashish darajasiga nisbatan “인간-Shaxs”

Konseptosferasining sathlariga oid Konseptlari emotsional, mavhumlashgan va hodisaviy qutblarga taqsimlandi. ”인간 - Shaxs” Konseptosferasi olamning lisoniy manzarasini tadqiq qilishga yoʻl ochib beradigan madaniy Konseptlardan iborat makrotuzilma xisoblanadi. Konseptni tahlil qilmasdan turib, etnomadaniyatni toʻliq talqin qilish mumkin emas. Chunki har qanday realiyaning madaniy qadriyatlar tizimidagi oʻrni bu realiyaga inson qanday munosabatda ekanligiga qarab aniqlanadi. Oʻzbek madaniyatiga xos olam lisoniy manzarasida “인간-Shaxs” tushunchasi “**odam**” leksemasi orqali beriladi va har bir leksemada signifikativ maʼno va konnotativ semalar turlicha aks topadi. “인간-Shaxs” Konseptosferasining lisoniy yadrosi tahlili koʻrsatishicha, oʻzbek va koreys tillarida “인간-Shaxs” Konseptining yaqin kishi sifatida idrok qilinishida umumiylik aniqlandi. Oʻzbek va koreys lisoniy ongi yadrosida ”인간- Shaxs” Konseptlari yaqin qarindosh sifatida; 어머니/ona, 아버지/ota, 친구/doʻst, 가족/oila soʻzlari hamda, insonning ijtimoiy mavqeyini bildiruvchi; 학생/talaba, 선생님/oʻqituvchi, 학자/olim, 의사/vrach soʻzlari orqali ifodalanadi. Shunday qilib, muayyan bir til sohiblarining lisoniy ongi olamni oʻziga xos, xususiyati tarzida aks ettiradi. Tabiiyki, bunday dunyoqarashda boshqa til vakillari tomonidan olamning idrok qilinishiga nisbatan umumiy oʻxshashliklar va farqlovchi belgilar ham koʻzga tashlanadi. “인간 - Shaxs” konseptosferasining koreys va oʻzbek tillaridagi Konseptual maydoni, ushbu birlikning leksik frazeologik sathlarda va paremiologiyada voqelanishining struktur-funksional tavsiflari atroflicha tadqiq qilinadi. Koreys va Oʻzbek tillaridagi “인간 - Shaxs” Konseptosferasining strukturasini ifodalovchi lugʻaviy tavsiflarning komponent tahlili ular oʻrtasidagi oʻxshashlik va semantik strukturalaridagi farqlarni aniqlash orqali oʻrganiladi.

Til inson ongida konseptni ifodalovchi va shakllantiruvchi vositalardan biridir. Konsept inson aqliy dunyosidagi madaniyatning asosiy yacheykasidir. Konseptlar inson ongida nafaqat soʻzning lugʻaviy maʼnolari asosida, balki shaxsiy hamda butun bir xalqning madaniy- tarixiy tajribasidan kelib chiqib paydo boʻladi. Tajriba qancha boy boʻlsa, konseptning chegarasi shunchalik keng boʻladi. Aynan shu holatda konsept oʻzini namoyon qila oladi. Yuqorida keltirilgan konseptlar insonni boshqa jonzotlar bilan qiyosiy jihatdan tavsiflaydigan xususiyati bilan farqlanadi. Ular yer sharida boshqa tirik jonzotlardan farqli tafakkur yuritish qobiliyatiga ega ekanligi, yaʼni ongli mavjudot ekanligi, so zlash, ongli ravishda mehnat qila olishi bilan inson nomiga ega boʻlgan. Bunday yadroviiy, yaʼni markaziy birliklar oʻz atrofida bir qancha yadro oldi birliklarni hosil qiladi. Konseptosferaning yadro oldi birliklari bu uning markaz qurshovida boʻlgan birliklarga nisbatan qoʻllanadi.

Shaxs belgilari konseptosferasi ;	
Xarakter xususiyatiga koʻra 문자 별	<i>Muloyim, odobli, , moʻmin, sodiq, yuvosh, pok, sipo, mehribon , zolim, nokas, tashbagʻir, shavqatsiz, quv, ayyor, muttaham, ablah, oʻjar ochkoʻz, yeptoʻymas, 공손하다, 정중하다, 충실하다, 온유하다, 깨끗하다, 친절하다, 교활하다.</i>

Tashqi ko`rinishga ko`ra 그것의 모습에서	<i>Rasvo, g`ilay, badbashara, chiroyli, ko`hlik, kelishgan, novcha, bahaybat</i> 잘 생기다, 매끈하다, 거대하다.
Vazniga ko`ra belgilari 체중 별 증상	<i>Semiz, orriq, og`ir, yengil.</i> 뚱뚱하다, 무겁다, 가볍다.
Ilmiy salohiyatiga ko`ra 과학적 잠재력에 따르면	<i>Ziyrak, uquvsiz, aqilli, dono, topqir</i> 영리하다, 교육받지 않다, 지적이다, 현명하다, 풍부하다.
Kuch qudratiga ko`ra 힘으로	<i>chabdast, chaqqon, abjir mohir, kuchli, kuchsiz, nimjon, baquvvat,</i> 민첩하다, 강하다, 약하다, , 활력
Holatiga ko`ra 상황에 따라	<i>dog`uli, tentak, xursand, xafa, xushchaqchaq</i> 장난 꾸러기, 바보, 행복하다, 슬프다.
Yoshiga ko`ra 나이	<i>Qari, yosh, navqiron, o`rta yoshli,</i> 늙다, 젊다, , 중년,
Rangiga ko`ra 색으로	<i>Sariq, qora, qizil, oq, bug`doy rang, malla</i> 노랑, 검정, 빨강, 흰색, 밀색, 갈색

Tilning konseptual sohasi - bu juda murakkab tizim bo`lib, konseptlarni qatorda, zanjirda, markaz va periferiya singari daraxt kabi bog`laydigan ko`plab xilma-xil tuzilmalarning kesishishi va o`zaro tutashgan joylarini tashkil qiladi. Konseptosferani tushunish lingvistik tadqiqotlarning yangi integratsiyasiga chiqishga imkon beradi. Lingvokognitiv yo`nalishda konseptni jamiyat tushunchalari birligi sifatida qarash hamda uni markaziy va periferik qismlarga bo`lib o`rganish mavjud. Bunday qarash Kubryakova, Z. Popov, I. Sternin va boshqalarning tadqiqotlarida ko`zga tashlanadi.

M.I. Rasulova, G.Sh. Otaxanovalar strukturasi ko`ra konseptning etimologik qatlamga, shuningdek. yadro va periferiyalarga ham egaligini va konseptni belgilashda yagona qarash hali ishlab chiqilmaganligini ta`kidlashadi. [Rasulova M.I. 1996:145; Ataxanova G.Sh. 2006:21] Boshqa bir tilshunoslar esa konseptni maydonlarga bo`lib o`rganish metodlarini taklif etishadi. Ularning nazariyasi bo`yicha konsept yadroviy zona va periferik zonalarga bo`linadi.

Yadroviy va periferik zonalarning mutanosibliği konsept strukturasi belgilab beradi. [Popova Z.D, Sternin I.A. 1999: 126]

그것은 우즈벡어와 한국어의 기호 개념 영역에 속하는 명목 단위를 구별하고, 그것에 속하는 기호의 특성을 설명하고, 관점과 구별하기 위해 다른 범주에 속하는 원시적이고 인공적인 단어로 구성됩니다. 형용사 또는 원시 형용사 단, 빨강, 코크스, 흰색, 녹색 사과 코어; 맛있고 아름답고 향기롭고 무취-사과 코어를 얻었습니다. 갈색, 파랑, 녹색 사과 등은 선호 단위를 형성하고 직접, 간접 및 유사한 비교를 기반으로 기호를 표현합니다.

O`zbek va koreys tillaridagi belgi konseptosferasiga mansub nominativ birliklarni turli tomondan xarakterlash, unga tegishli bo`lgan belgi xususiyatlarini tavsiflash, nuqtayi nazardan farqlashga xizmat qiluvchi turlicha turkumga mansub bo`lgan tub, yasama so`zlardan tashkil topadi. Sifat soz turkumiga mansub: sof sifatlar yoki tub sifatlar shirin, qizil, kok, oq, yashil-olma yadroni; mazzali, chiroyli, hidli, xidsiz –olma yadro oldi; jigar rang, ko`m kok, yamyashil-olma kabilar esa preferik birliklarni tashkil qilib belgini bevosita, bilvosita va o`xshash qiyoslash asosida ifodalash demakdir.

Bugungi kunda tilshunosligimiz lisoniy birliklar tadqiqidan nutq birliklarini o`rganishga, lisoniy imkoniyatlarning voqelanishini kuzatish bosqichiga qadam qo`ydi. Kognitiv konsept boshqa konseptlardan farq qiladi. Lisoniy birlik o`zi aks ettirayotgan bilim sistemasi bilan yaxlitlikda olinganda, kognitiv konsept maqomida bo`ladi. Konsept tushunchaga, tushuncha esa lug`aviy ma`noga o`z “qaymog`i” ni beradi.

Kognitiv tilshunoslik kognitologiya va tilshunoslik fanlari chegarasida paydo bo`lgan fandır. U XX asrning ikkinchi yarmida shakllandi. Til tizimi kognitologiya va tilshunoslikning ham o`rganish ob`ekti hisoblanadi. Tilda insonning dunyo va o`zi haqidagi bilimlari, shuningdek, ob`ektiv borliqni bilish faoliyati aks etadi. Tilni madaniy hodisa sifatida o`rganish, insonning bilim va tajriba qurilishini tekshirish lingvokognitologiyaning asosiy masalasi sanaladi. Bilim, ularni to`plash va saqlash usullari hamda bilimning tabiati va mohiyati lingvokognitologiyaning ob`ekti hisoblansa, tilning bilim hosil qilishi, undan foydalanish, saqlash, uzatish, uni qayta ishlashning umumiy mexanizmi sifatidagi xossalari esa sohaning predmeti tarzida qaraladi. Shunday qilib, kognitiv tilshunoslik inson ongining qanday qurilganligi, borliqni bilish shakli, til shakllarida bilim strukturasi voqelanishi, mental muhitning yaratilishi kabi masalalarni yoritib beradi. Mentallikning milliy madaniy xususiyatlarini ochib ko`rsatuvchi lingvokulturologiya, etnolingvistika, genderologiya, til antropologiyasi kabi ko`pgina sohalar singari kognitiv tilshunoslikda ham asosiy figura sifatida konsept o`rganiladi:

- konsept – kognitiv sohada inson ongining mental resurs birliklarini, inson bilimi va tajribasini aks ettiruvchi informasiya strukturasi ifodalovchi mental birlik;
- konseptning tabiati va strukturasi bilan kognitiv semantika shug`ullanadi;
- konsept va so`z ma`nolari orasidagi munosabat tahlili kognitiv tilshunoslikning markaziy nuqtasidir.

FOYDALANILGAN ADABOYOTLAR RO`YXATI:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдлик. – Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. II жилд.
2. Kim Mun Uk, Ismailov Akmal, Kim Chun Sig, v.h . Samarqand, 2006, b 34.
3. Y.N. Mazur, Склонение в корейскогого языка, Moscow, 2001.
4. Shavkat Ramatillayev, Hozirgi o`zbek adabiy tili, Toshkent. 2006.
5. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. -Жиззах: Санзор, 2006. 86 -бет.
6. Сафаров Ш. Прагмалингвистика. -Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2008. 359-360-бетлар.
7. Кубрякова Е.С. Язык пространства и пространство языка. (к постановке проблемы) // Изв. РАН – СЛЯ – 1997. №3. –С. 22-31.
8. Қдырбаева Г.К. Ман-адам концептосфераси бирликларининг лингвокогнитив хусусиятлари// Буюк ипак йўлида умуминсоний ва миллий қадриятлар: тил, таълим ва маданият. – Самарқанд, 2017. – Б. 43-45.
9. Галиева М.Р. Вербализация концептосферы word/сўз/слово в английской, узбекской и русской языковых картинах мира: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент: 2010. – 28 с.;
10. Баёнханова, Ирода Фуркатовна (2022). ҲИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 555-565.
11. Bayanxanova, Iroda Furkatovna, & Soliyeva, Aziza (2022). O'ZBEK VA KOREYS TILLARIDA KELISHIK KATEGORIYASI HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 114-121.
12. Nosibjanovich, S. F., Hibziddinovna, S. S., & Kamalovna, G. M. (2017). Post-Stroke Seizures in Children: incidence and clinical features depending on the type of stroke. *European science review*, (1-2), 123-126.
13. Ирода Фуркатовна Баёнханова (2022). КОРЕЙС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ПАРЕМИОЛОГИК БИРЛИКЛАРИНИНГ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШИ. Scientific progress, 3 (3), 265-269.

Internet manbalari

14. www.Lex.uz
15. <http://www.gov.uz>
16. www.wikipedia
17. <https://arxiv.uz>